

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992272>

УДК 54.022

**ЯД С ФРУКТОВЫМ ЗАПАХОМ ИЛИ ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР
ДИМЕТИЛАМИДА ЦИАНФОСФИНОВОЙ КИСЛОТЫ**

Д.К. Четверикова,

студент 3 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия»

Е.А. Кунавина,

к.х.н., доц.,

ОГУ,

г. Оренбург

Аннотация: Приведена информация о синтезе, свойствах, характеристиках вещества и молекулы первого нервнопаралитического боевого агента – табуна, который был создан и использован нацистской Германией против СССР и стран-союзников. Данное вещество относится к классу фосфорорганических соединений. Описаны промышленные стадии получения вещества на немецких заводах в 1939 – 1945 году. Охарактеризованы современные способы их идентификации. Табун смертельно опасен для человека, поэтому в статье также описаны симптомы и методы лечения. Нервнопаралитические вещества запрещены к созданию, распространению, хранению и применению Конвенцией о запрете химического оружия.

Ключевые слова: табун, синтез, химическое оружие, Великая Отечественная война

FRUIT-SCENTED POISON OR CYANPHOSPHIC ACID DIMETHYLAMIDE ETHYL ETHER

D.K. Chetverikova,

3rd year student, direction "Fundamental and Applied Chemistry"

E.A. Kunavina,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

OSU,

Orenburg

Annotation: Information is provided on the synthesis, properties, characteristics of the substance and molecule of the first nerveparalytic combat agent – herd, which was created and used by Nazi Germany against the USSR and allied countries. This substance belongs to the class of organophosphorus compounds. The industrial stages of obtaining the substance at German factories in 1939 – 1945 are described. Modern methods of their identification are characterized. Tabun is deadly to humans, so the article also describes the symptoms and methods of treatment. Neuroparalytic substances are prohibited from creation, distribution, storage and use by the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons.

Keywords: herd, synthesis, chemical weapons, the Great Patriotic War

Табун (нем. Tabun) – этиловый эфир диметиламида цианофосфорной кислоты – специфическое высокотоксичное фосфорорганическое соединение, представляющее известную экологическую угрозу. Табун входит в список веществ, находящихся под контролем международной Конвенции о запрещении химического оружия [1]. Представляет собой не имеющую цвета жидкость с низкой вязкостью, однако, при наличии примесей, цвет может варьироваться от мутно-белого до коричневого. Температура кипения составляет 220 °С, плавления -50 °С. Растворимость в воде достаточно низкая – около 12 %, высокая растворимость в органических растворителях [2]. Молекула построена и оптимизирована как в программе ChemSketch (рис. 1), так и в программе HyperChem (рис. 2).

Рисунок 1 – Табун (ChemSketch)

Рисунок 2 – Табун (HyperChem)

Для дегазации табуна используется его способность вступать в реакцию с классом аминов и аммиаком. Однако, в связи с высоким

содержанием в образующейся смеси солей синильной кислоты, к проведению данного процесса стоит подходить с осторожностью. Разрушения яда можно добиться при помощи гипохлорида кальция, однако и в этом случае образуется соединение, опасное для человека – хлорангидрид циановой кислоты.

Синтез данного этилового эфира представляет собой последовательность реакций между оксихлоридом фосфора с избытком диметиламина, далее продукт реакции вступает во взаимодействие с этиловым спиртом и цианидом калия [3]. Разработчиком промышленного способа синтеза табуна является немецкий учёный Герхард Шрадер.

Процесс производства шёл под особым названием «Hochwerk» на фабрике химических реагентов в Дайернфурт-на-Одере и состоял из двух этапов, первый из которых, как было описано выше, заключался в реакции газообразного диметиламина с фосфорилхлоридом в избытке. Продуктом являлся диметиламидофосфорный дихлорид (кодовое название «Продукт 39» или «D 4») и хлорид диметиламмония, являющийся примесью (рис. 3). Полученный таким образом диметиламидофосфорный дихлорид очищали методом вакуумной перегонки и после этого переносили на основную производственную линию табуна. Здесь он вступал в реакцию с избытком цианида натрия, диспергировался в сухом хлорбензоле, давая промежуточное соединение (интермедиат) диметиламидофосфорный дицианид (не указан в схеме реакции, молекулярная формула приведена на рисунке 4) и хлорид натрия (примесь); затем добавляли абсолютный этановый спирт который вступая во взаимодействие с диметиламидофосфорным дицианидом позволял как раз-таки получить табун (рис. 5) и цианида водорода (примесь) [4]. В связи с разветвлённостью субстратов и продуктов, реакция написана в две строки. Соединения и процесс построены также в программе ChemSketch.

Рисунок 3 – Первая стадия синтеза

Рисунок 4 – Диметиламидофосфорный дицианид (интермедиад)

Рисунок 5 – Вторая стадия синтеза

По ходу войны нацисты ускорили производство табуна, не уделяя особого внимания его очистке, поэтому существовало два его вида – А и В – пять и двадцать процентов примеси соответственно, несмотря на всё же проводящуюся фильтрацию и вакуумную перегонку дабы удалить нерастворимые соли и оставшийся цианид водорода.

Этиловый эфир диметиламида цианофосфорной кислоты является нервнопаралитическим отравляющим веществом, а именно ингибитором холинэстеразы, что приводит к блокированию передачи нервных импульсов [5].

Кроме того, при отравлении человека табуном наблюдаются такие характерные для нервнопаралитических агентов симптомы как

волдыри на коже и лёгких, судороги, паралич, насморк и т.д. Табун способен впитываться через кожу, поэтому смерть может наступить даже просто при нахождении рядом в течение небольшого количества времени [6, 7].

Лечение при подозрении на отравление табуном часто состоит из трех инъекций противоядия от нервнопаралитического агента, такого как атропин (рис. 6).

Рисунок 6 – Молекула атропина

Для изучения свойств высокотоксичных соединений в научных целях Конвенция разрешает использовать спектральные методы. Эти методы позволяют идентифицировать соединения по их структурным формулам, исследовать молекулярную динамику, оценивать силовые и электрооптические молекулярные параметры.

В молекуле табуна можно вести речь о двух молекулярных фрагментах. Первый из них – этокси – через атом кислорода соединен со вторым фрагментом, отвечающим за токсичные свойства соединения. Поэтому естественным является предположение о проявлении в колебательном спектре табуна полос, идентифицируемых как колебания этокси-фрагмента [8].

Список литературы

[1] Михайлович В.А. Руководство для врачей скорой помощи [Текст] / В.А. Михайлович // 2-е изд., перераб. и доп. – Л: Медицина, 1990. 544 с.

- [2] Иванов С.Б. Военная энциклопедия [Текст] / С.Б. Иванов – Т. 7. – Москва: Военное издательство, 2003. 735 с.
- [3] Волковский Н.Л. Энциклопедия современного оружия и боевой техники [Текст] / Н.Л. Волковский – Т. 1. – Санкт-Петербург: Полигон-Аст, 1997. 371 с.
- [4] Потапов Р.И. Химия, изменившая мир [Текст] / Р. И. Потапов – Москва: Издательские решения, 2018. 70 с.
- [5] Прохоров А.М. Фосфорорганические отравляющие вещества / А.М. Прохоров // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.]. 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
- [6] Лошадкин Н.А. Военная токсикология [Текст] / Н.А. Лошадкин, Б.А. Курляндский – Москва: Медицина, 2006. 206 с.
- [7] Антонов Н.С. Химическое оружие на рубеже двух столетий [Текст] / Н.С. Антонов – Москва: Прогресс, 1994. 174 с.;
- [8] Элькин М.Д. Структурно-динамические модели табуна [Текст] / М.Д. Элькин, С.И. Татаринев, А.С. Кладиева // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. – 2010. № 2. 59-65 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Mikhailovich V.A. Guidelines for emergency physicians [Text] / V.A. Mikhailovich // 2nd ed., reprint. and add. – L: Medicine, 1990. 544 p.
- [2] Ivanov S.B. Military Encyclopedia [Text] / S.B. Ivanov – Т. 7. – Moscow: Military Publishing House, 2003. 735 p.
- [3] Volkovsky N.L. Encyclopedia of modern weapons and military equipment [Text] / N.L. Volkovsky – St. Petersburg: Polygon-Ast, 1997. Т. 1. 371 p.
- [4] Potapov R.I. Chemistry that changed the world [Text] / R.I. Potapov – Moscow: Publishing Solutions, 2018. 70 p.
- [5] Prokhorov A.M. Organophosphorus toxic substances / A.M. Prokhorov // The Great Soviet Encyclopedia: [in 30 vols.] – 3rd ed. – Moscow: Soviet Encyclopedia, 1969-1978.
- [6] Horoshkin N.A. Military toxicology [Text] / N.A. Horoshkin, B.A. Kurlandsky – Moscow: Medicine, 2006. 206 p.
- [7] Antonov N.S. Chemical weapons at the turn of two centuries [Text] / N.S. Antonov – Moscow: Progress, 1994. 174 p.

[8] Elkin M.D. Structural and dynamic models of the herd [Text] / M.D. Elkin, S.I. Tatarinov, A.S. Kladieva // Caspian Journal: management and high technologies. – 2010. No. 2. 59-65 p.

© Д.К. Четверикова, Е.А. Кунавина, 2023

Поступила в редакцию 19.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Четверикова Д.К., Кунавина Е.А. Яд с фруктовым запахом или этиловый эфир диметиламида цианфосфиновой кислоты // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 5-12. URL: <https://ip-journal.ru/>